

EL CURRO MARINERO

PRIMERA PARTE

CANCION DEL CACHIRULO

y rondeñas para cantarse con guitarra

(ELLA Á ÉL)

CORO

Los dos á la par bogando
 la barquilla empieza á andar,
 a... a... a... ay, a... a... a... ay, a... a... a... ay,
 boga, boga, curro mio,
 no perdamos el compás;
 boga aprisa, curro, aprisa,
 que me empiezo á marear.

Es mi curro el marinero
 mas chulo que surca el mar,
 es tan solo su barquilla
 la que sabe navegar.

Los dos etc.

Nadie le gana en donaire
 cuando boga con teson,
 nadie en largar una vela,
 ó en manejar un timón.

Los dos etc.

EL CACHIRULO

Ayer al primer molino
iba V. con un chaval,
quiero saber cuerpo indino
porque baja V. al canal.
Cachirulo, cachirulo,
ya se acabó el disimulo;
señora Estoquia, señora Estoquia
si tropiezo con tal chulo
que venga de la parroquia
mire V. que me pongo serio
¡Puñalaa!
Y le doy para el cementerio
carta de seguridad.

No me chille V. so feo
no quiero más galopín
que estoy mala y me mareo
con el trote y el chilín.
Cachirulo, cachirulo,
ya se acabó el disimulo.

señor Paco, señor Paco;
si le encuentra á V. el tal chulo
no fuma V. mas tabaco
mire V. que no quiero visiones
¡Puñalaa!
no comerá V. piñones
ese año por Navidad.

Favor aquí á la justicia
á la cárcel y chitón,
mire V. que tengo tiricia
otra cosa so bribón.
Arromales, arromales,
por via treinta puñales
aun no ha tres meses cabales
que esta indina andaba en cueros
diga V. á su señoría.
¡Don Quintín!
que comió en un solo día,
el jaco y el Calesín.

FIN

RONDEÑAS PARA CANTARSE CON GUITARRA

*Mil penas estoy pasando
porque logré una doncella:
y ahora me están obligando
á que me case con ella.*

Cierto es que la gocé,
yo no niego lo que es justo,
pero jamás me obligué
á pagarla tal tributo,
sí me sirvió fué su gusto,

yo nunca la fuí forzando
ni menos palabra dando
para casarme con ella;
por tan injusta querella
mil penas estoy pasando.

Cierto seguro en su estado
por doncella la traté,
pero por Dios que la hallé
con la mancha del pecado,

